

UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Max Weber Institut für Soziologie

Bachelorarbeit zum Thema:

**Die kapitalistische Ausbeutung und Entfremdung des Individuums in den
Werken Franz Kafkas**

Vorgelegt von Jarvis Sharice

Am 21.08.2025

B.A Soziologie
6. Fachsemester

Betreuerin:

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der kapitalistischen Ausbeutung und Entfremdung des Individuums in den literarischen Texten Franz Kafkas. Es wird untersucht, inwiefern die Werke eine ernstzunehmende Kritik an kapitalistischen Strukturen darstellt.

Im Zentrum dieser Arbeit steht die fehlende Repräsentation einer soziologischen Perspektive bei der Behandlung Kafkas. Dieser wird, auch seiner enormen Bekanntheit zu verdanken, vielfältig interpretiert: psychoanalytisch, theologisch und stilistisch. Daraus wurde folgende Forschungsfrage aufgestellt: *Inwiefern lassen sich in Kafkas Erzählungen systematische Hinweise auf kapitalistische Ausbeutung und Entfremdung erkennen?* Methodisch wurde eine theoriegeleitete qualitative Inhaltsanalyse dreier ausgewählter Werke angewandt. Das theoretische Fundament bilden Karl Marx, Max Weber und Hannah Arendt.

Die verknüpfende Analyse von *Die Verwandlung*, *Der Prozess* und *In der Strafkolonie* zeigten klare Parallelen auf. In der *Verwandlung* manifestiert sich die Messung des menschlichen Werts anhand seiner Arbeitsleistung in einer Reduktion zu einem Ungeziefer, Der Protagonist aus *Der Prozess* wird durch einen undurchschaubaren Justizapparat überrumpelt und letzten Endes zum Tode verurteilt und *In der Strafkolonie* führt in eine Gesellschaft ein, die Folter und Exekutionen als Attraktion etablierten. Diese Ergebnisse bestätigten, dass Kafka in seinem einzigartigen Stil Strukturen aufgriff und verdichtet wiedergab, welche die bereits genannten Theoretiker in ihren jeweiligen Konzepten ausführlich, inklusive ihrer Gefahren, beleuchteten. Wie im Schluss dieser Arbeit durch die Diskussion und das darauffolgende Fazit begründet wird, wird an der Forschungshypothese, aufgrund der Resultate dieser Analyse, festgehalten.

Diese Arbeit reiht sich in den bisherigen Forschungsstand ein, geht jedoch über eine literaturwissenschaftliche Deutung hinaus, indem sie einen Bezug zu relevanten soziologischen und philosophischen Theorien herstellt. Für weitergreifende Forschung wäre es plausibel, diese Ergebnisse nun mit weiteren Schriftstellern seiner Epoche zu vergleichen, da die Verwendung von Sekundärliteratur zeigte, dass Kafka mit großer Wahrscheinlichkeit durch damalige Diskurse inspiriert wurde und sich dadurch die Frage ergibt, ob seine Kritik ein Einzelfall war.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Leitfrage und Zielsetzung.....	1
1.2 Forschungsstand	2
1.3 Aufbau der Arbeit.....	2
1.4 Begriffserklärung.....	3
2. Methodik und theoretischer Rahmen	4
2.1 Auswahl der literarischen Werke	5
2.2 Vorgehensweise.....	5
3. Einordnung und theoretischer Hintergrund.....	6
3.1 Karl Marx	6
3.2 Max Weber	6
3.3 Hannah Arendt	7
3.4 Historische Einordnung.....	8
3.4.1 Industrialisierung.....	8
3.4.2 Bürokratie.....	8
3.4.3 Antisemitismus.....	8
3.5 Einordnung: Kafkas Leben und Werk.....	8
4. Der Prozess.....	10
5. Die Verwandlung	15
6. In der Strafkolonie.....	20
7. Diskussion und Fazit	22
8. Literaturverzeichnis	26

1. Einleitung

„Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag weckt, wozu lesen wir dann das Buch? (...) Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt (...), ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.“ (Kafka in einem Brief an Oskar Pollak, 1904)

Seine Werke wurden in 52 Sprachen übersetzt und sind post mortem zu internationalen Erfolgen geworden. Der Autor selbst, Franz Kafka, wollte dies jedoch noch zu Lebzeiten verhindern. Am Sterbebett bat der 41-Jährige seinen besten Freund Max Brod, er solle alle Schriften Kafkas ausnahmslos zerstören. Diese Bitte wurde ihm nicht erfüllt. Brod las die, größtenteils unveröffentlichten, Romane, Parabeln und Geschichten und konnte sich nicht überwinden, diese nicht mit der Welt zu teilen. Auch mehr als ein Jahrhundert nach seinem Tod finden Kafkas Werke in der Literaturwissenschaft und Gesellschaft breite Rezeption. Der nach ihm benannte Schreibstil "kafkaesk" verkörpert dunkle, skurrile und dem Gefühl der Ohnmacht nahegelegene Motive. Geschichten, in denen ein Affe an die Akademie schreibt, ein Mann einen langwierigen Prozess durchläuft oder der Protagonist sich in ein Insekt verwandelt. *Die Verwandlung* erfreut sich hierbei wohl der größten Bekanntheit. Der Protagonist Gregor Samsa erwacht eines Morgens als Ungeziefer, als Insekt. Seiner Arbeit kann er dadurch nicht weiter nachgehen und ohne einen erkennbaren Nutzen verliert er für seine Familie an Wert. Ein Leben unter Menschen ist nicht mehr möglich, so verstirbt Samsa verwahrlost in seinem Zimmer und wird vergessen, als ob es ihn nie gab. Diese Bachelorarbeit zielt darauf ab, die gesellschaftliche Bedeutung ausgewählter Werke Kafkas in Bezug auf das kapitalistische System, aus einer soziologischen Perspektive heraus zu erörtern. Mithilfe geeigneter Theorien des Philosophen Karl Marx, sowie des Soziologen Max Weber soll die Fragestellung geklärt werden, inwiefern Kafka die Ausbeutung und Entfremdung des Individuums durch den Kapitalismus rational kritisiert. Spiegeln sie den damaligen Zeitgeist wider, lassen sich daraus heutzutage noch wertvolle Schlüsse ableiten, oder sind sie doch nichts weiter als Kunst, die man auf die eine oder andere Weise interpretieren kann? Der Fokus in dieser Arbeit liegt auf den Werken *Die Verwandlung*, *Der Prozess* und *In der Strafkolonie*.

1.1 Leitfrage und Zielsetzung

Die Analyse der, in den kafkaesken Geschichten eingebauten, Kritik des kapitalistischen Systems ist insofern von soziologischer Relevanz, da die Werke als solches 100 Jahre nach Kafkas Ableben noch gesellschaftlich relevant sind. Die Inhalte der Romane erfreuen sich großer Beliebtheit.

Diese Arbeit hat das Ziel zu erörtern, inwiefern Kafkas Kunst tatsächliche Systemkritik

darstellt. Steht Gregor Samsa für den ausgebeuteten Arbeiter und stellt die Verwandlung in ein Ungeziefer eine Metapher für die Entfremdung des Individuums in einer, vom Kapitalismus geprägten, Welt dar? Wie lässt sich der wirre und tragisch endende Prozess des Josef K. als Kritik an Bürokratie auslegen?

Die Zielsetzung ist eine Übereinstimmung zwischen Kafkas Gedankengut und den Inhalten seiner Geschichten. Mit einer theoriegeleiteten Analyse soll überprüft werden, wie zutreffend die Thesen Marx und Webers sind. Das zu erwartende Resultat ist, dass sich in den Büchern eine Ablehnung des Systems, über den Interpretationsspielraum hinaus, aufzeigt und diese parallelen zu heutigen Problemen enthält. Dies würde eine Erklärung liefern, wieso Kafka heute bekannter und gefeierter denn je ist. Die Menschen identifizieren sich mit seinen Protagonisten.

1.2 Forschungsstand

In der Forschungsliteratur existieren bereits tiefgehende Deutungen zu Kafkas Bibliografie. Neben vorwiegend psychoanalytischen, theologischen und stilistischen Interpretationen wurde Kafka auch bereits mit gesellschaftskritischen Theorien in Verbindung gebracht. Im Fokus standen meist Begriffe wie die Entfremdung oder die Wirkung moderner Machtmechanismen. Diese Arbeit greift auf bereits bestehende Ansätze, wie Andreas Kilchners Buch „Kafkas Werkstatt, welches seine Arbeitsprozesse schildert und auf diverse Aspekte dessen eingeht, zurück. Die systemkritischen Elemente Kafkas sollen in dieser Arbeit jedoch stärker soziologisch eingeordnet werden, sodass die hier eingenommene Perspektive sich von bisherigen Ansätzen abgrenzt oder diese potenziell erweitert.

1.3 Aufbau der Arbeit

Diese Abschlussarbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Nach der Einleitung folgt zunächst die Erläuterung zentraler Begriffe sowie die Vorstellung der gewählten Methodik und des verwendeten theoretischen Rahmens. Anschließend folgt eine skizzierte biografische und historische Einordnung, bevor die einzelnen Werke separat analysiert und im Lichte der zugrunde gelegten theoretischen Annahmen interpretiert werden. Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Diskussion der Ergebnisse und eines kritischen Fazits.

1.4 Begriffserklärung

In diesem Kapitel werden zentrale Begriffe definiert, welche im Verlauf dieser Arbeit häufig verwendet werden. Da einige dieser Begriffe, abhängig von Theorie und Forschung, nicht einheitlich definiert sind, ist es notwendig diese im vornherein so zu erklären, wie sie in dieser Arbeit verstanden werden sollen.

Entfremdung

In der marxistischen Theorie stellt die Entfremdung einen Zustand dar, in den eine Person als Folge langwieriger Ausbeutung gelangt. Das Individuum definiert den eigenen Wert ausschließlich über ihre Produktivität und handelt fremdbestimmt. Marx unterscheidet vier Formen: Entfremdung vom Produkt, vom Produktionsprozess, vom Selbst und von anderen Menschen. (vgl. Marx 2009)

Ausbeutung

Die Ausbeutung meint das ökonomische Verhältnis, welches entsteht, sobald der Arbeitgeber den Mehrwert einbehält und seine Arbeitskraft nur mit den, zur Reproduktion notwendigen Mitteln, entlohnt. (vgl. Marx 2009)

Proletariat

Marx teilt eine Gesellschaft in zwei Klassen. Die Bourgeoise verfügt über alle Produktionsmittel, während die Arbeiterklasse, das Proletariat, ihre eigene Arbeitskraft als Ware anbieten muss. Das Proletariat wird demzufolge systematisch ausgebeutet und muss sich dem geschlossen widersetzen. (vgl. Marx& Engels 1848)

Bürokratie

Bei Weber bezeichnet die Bürokratie eine rationale legale Herrschaft. Diese kennzeichnet sich durch klar definierte Zuständigkeiten, feste Regeln, Hierarchien und Aktenmäßigkeit. Weber betrachtet bürokratische Strukturen als besonders effizient, warnt aber vor der Gefahr der Entmenschlichung. (vgl. Weber 2013)

Pflichtethos

Der Pflichtethos ist ein Begriff aus Webers *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus* und beschreibt die moralische Verpflichtung jeder Person zu arbeiten. Diese Pflicht sei eine göttliche Aufgabe. Des Weiteren erklärt Weber, dass eben jene innere Haltung die Basis zur Entstehung des Kapitalismus bildet, da der Protestantismus Fleiß und Disziplin mit der Aussicht auf das Paradies belohnte. (vgl. Weber 2013)

Kafkaesk

Als kafkaesk lassen sich Situationen beschreiben, in denen man sich nicht einsehbar, absurden und dystopischen Machtstrukturen ausgeliefert fühlt. Dieser Begriff entstand durch und basiert auf Kafkas speziellen und düsteren Schreibstil.

Methodik und theoretischer Rahmen

Die gewählte Methodik dieser Abschlussarbeit ist ein qualitativer, theoriebasierter Analyseansatz, welcher sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring orientiert. Dieser Analyseansatz sieht eine interpretative Auswertung der literarischen Texte auf Grundlage passender, in der Soziologie stark vertretener, Konzepte. Die Zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern kritisiert Kafka in seinen Werken kapitalistische Ausbeutung und die dadurch resultierende Entfremdung des Individuums?

Als theoretische Grundlage dienen die Konzepte von Karl Marx und Max Weber. Dies wird in Kapitel 3 ausführlicher erläutert:

- Karl Marx lieferte Erklärungen für die Ausbeutung des Proletariats und eine präzise Beschreibung der Funktionsweise des Kapitalismus. Da er die Begriffe der Ausbeutung und Entfremdung in diesem Kontext prägte, war Marx für diesen Forschungsgegenstand unabdingbar.
- Max Weber hingegen beschäftigte sich intensiv mit der Entfremdung durch die Bürokratisierung und verknüpfte als Erster den Kapitalismus mit Religion. Rationale Herrschaft und Pflichtethos nach Weber bilden daher die Analysegrundlage im Hinblick auf Machtmechanismen, Anonymität und der eigenen Aufopferung für den Arbeitgeber
- Hannah Arendt schrieb nicht explizit über kapitalistische Strukturen. Ihre Sichtweise auf moderne Machtstrukturen und moralische Verantwortung kann jedoch ein Nutzen zur Untersuchung der Forschungsfrage sein. Zudem war Arendt mit Kafkas Arbeit gut vertraut. Aus diesen Gründen werden ihre Publikationen *Franz Kafka: A Reevaluation* und *Eichmann in Jerusalem* zur genaueren Einordnung optional ebenfalls herangezogen.

2.2 Auswahl der literarischen Texte

Analysiert werden drei Erzählungen Kafkas: *Die Verwandlung*, *Der Prozess* und *In der Strafkolonie*. Diese Auswahl wurde aufgrund ihrer Anschlussfähigkeit an die Theorien und des Vorkommens unterschiedlicher Motive der Fremdbestimmung, systematischen Ausbeutung und anschließender Entfremdung getroffen. Diese Motive werden gründlich in den jeweiligen Kapiteln aufgegriffen und hier zunächst nur skizziert dargelegt.

- Die Verwandlung ist das zentrale Werk dieser Arbeit, da die Geschichte prägnant ein Extrembeispiel der Entfremdung durch kapitalistische Verhältnisse aufzeigt.
- Der Prozess führt ein in die Ohnmacht des Individuums in einer undurchsichtigen Bürokratie, weshalb es sich entsprechend für die Anwendung Webers eignet
- In der Strafkolonie kann als Fallbeispiel eines anarchistischen Machtapparats gelesen werden, der Gewalt und moralischen Rückschritt institutionalisiert.

In seinen Erzählungen, sowie auch in Kafkas Person selbst, finden sich kritische Haltungen gegenüber dem System. Als Jurist war er mit dem bürokratischen Apparat bestens vertraut, so erkannte er auch seine Schwächen und Problematiken. Seine Klienten waren oftmals Proletarier, wodurch er auch mit deren Lebensrealität zu Genüge konfrontiert wurde.

Kunst wird in der Regel getrennt vom Künstler interpretiert. So ist hier vorgesehen, dass die Analyse zunächst nur die Werke auf Basis der theoretischen Grundlagen einordnet. Zur Beschwichtigung der dabei entstehenden Resultate soll zudem Sekundärliteratur herangezogen werden. Andreas Kilcher beleuchtet in *Kafkas Werkstatt* seine Arbeitsprozesse und das Umfeld um ihn. In *Das Kafka Buch* findet sich eine Mischung aus zeitgenössischer Beschreibung seiner Person und Textausschnitte seiner Briefe explizit im Kontext des Sozialismus und dem Leben der Proletarier. Diese Passagen verdeutlichen im Idealfall dann Kafkas Gesinnung und lassen auf seine Werke Rückschlüsse ziehen.

2.3 Vorgehensweise

Die geplanten Schritte der Analyse stellen sich wie folgt dar:

1. Textauswertung
2. Anwendung der Theorien
3. Vergleich und deutende Interpretation
4. Sekundärliteratur
5. Diskussion und Fazit

3. Einordnung und theoretischer Hintergrund

3.1 Karl Marx

Der politische und gesellschaftskritische Philosoph Karl Marx (1818–1883) analysierte in *Das Kapital, 1 Band* die Funktionsweisen des kapitalistischen Systems. Der Mehrwert ist das zentrale Element seiner entwickelten Theorie und besagt, dass der Arbeitnehmer einen geringeren Lohn erhält, als er in der Zeit an Wert erschaffen hat. Die Differenz, den Mehrwert, behält der Kapitalist ein und akkumuliert sich somit sein Vermögen. Dadurch wird deutlich, dass Ausbeutung nicht willkürlich, sondern systematisch erfolgt. Diese Systematik ist eng im kapitalistischen Produktionsprozess vorgesehen.

Eine schwerwiegende Konsequenz dieser Ausbeutung ist die Entfremdung. Unter kapitalistischen Bedingungen enthält die Arbeit keinen schöpferischen Charakter mehr. Sie ist nichts weiter als eine fremdbestimmte, zweckgebundene Tätigkeit. Der Arbeiter definiert seinen eigenen Wert rein finanziell, gemessen an seiner Leistungsfähigkeit. So werden Arbeiter selbst zur Ware „Das Kapital ist daher rücksichtslos gegen Gesundheit und Lebensdauer des Arbeiters, wo es nicht durch die Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen wird.“ (Marx, S.263)

Ausgehend dieser Konzepte schrieb Marx zusammen mit seinem Freund Friedrich Engels das Manifest der kommunistischen Partei. Hier werden die behandelten Missstände aufgegriffen und in einem radikaleren Ton weiter erörtert. Es soll dem Proletariat die Augen öffnen, genau zeigen, wie sie tagtäglich unterdrückt werden und dazu führen, dass die Menschen diese Umstände nicht mehr billigend akzeptieren, sondern dagegen ankämpfen.

„Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen“ „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“ (Marx& Engels 1848, S.96)

3.2 Max Weber

Der deutsche Soziologe Max Weber (1864–1920) verknüpfte in *Die protestantische Ethik und Geist des Kapitalismus* erstmals moderne kapitalistische Wirtschaftssysteme mit ihren, in Religion verankerten, Ursprüngen. Weber untersuchte darin die kulturellen und religiösen Voraussetzungen, die zur Entstehung des modernen Kapitalismus geführt haben. Das zentrale Element dieses Konzeptes ist, eine aus dem Calvinismus entsprungene, innere Haltung. Diese entstand aufgrund der Lehre der Prädestination und der daraus resultierenden Angst um das eigene Seelenheil. Diese Unsicherheit führte zu einem ausgeprägten Pflichtbewusstsein,

welches in dieser Arbeit als Pflichtethos verwendet wird. Der Mensch sei nicht in der Lage über das Leben nach dem Tod zu entscheiden, doch ein möglichst engagiertes, fleißiges Leben soll die Chance auf göttliche Gnade erhöhen. Durch zunehmende Säkularisierung übertrug sich dieser Ethos auf eine innerweltliche Askese und etablierte ein System, welches harte Arbeit entsprechend belohnen soll. Ein weiterer, und für diese Arbeit relevanter, Bestandteil ist Webers Analyse der Bürokratie. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Weber zwischen drei Herrschaftstypen unterscheidet. Es gibt die traditionale, charismatische und rationale Herrschaft. Die Bürokratie ist eine Form der legitimen rationalen Herrschaft und festigte ihren Ruf als die effizienteste Organisationsweise moderner Gesellschaften. Fundamentale Charakteristika einer Bürokratie sind feste Regeln, hierarchische Strukturen, klar definierte Zuständigkeiten und Aktenmäßigkeit.

Für die Beantwortung der vorliegenden Fragestellung ist Weber deshalb relevant, da er das Zusammenspiel des inneren Zwangs des Pflichtethos mit den strukturellen Zwängen der Bürokratie zusammenführt und Kafka eben jene Dynamik selbst wahrnahm und verwertete. So lassen sich beide Formen des Zwangs auf seine Charaktere anwenden und zeigen im Idealfall eine zusätzliche Ebene der kapitalistischen Ausbeutung und Entfremdung in Franz Kafkas Werken.

3.3 Hannah Arendt

Als Ergänzung der Konzepte Webers und Marx, zeigt die politische Philosophin Hannah Arendt (1906–1975) die Gefahren moderner Machtstrukturen und wie Bürokratie die Menschen von moralischer Verantwortung löst. In *Eichmann in Jerusalem* erläutert sie ihr Konzept der Banalität des Bösen. Demzufolge führen Menschen grausame Handlungen aus, ohne selbst grausam zu sein. Sie werden geführt von Autorität und Hierarchie, ohne diese zu hinterfragen. Ihre fehlende Fähigkeit kritisch zu denken, ermöglicht das Böse. Arendt, die als Jüdin vor den Nationalsozialisten fliehen musste, erlebte am eigenen Leib, wie das System Menschen böse Handlungen ausführen ließ, ohne dass diese ihre Handlungen reflektierten.

Essenziell für die Interpretation seiner Werke, ist die Sicht Arendts über ihren Zeitgenossen Kafka. Sie verstand ihn als einen politisch relevanten Beobachter moderner Machtstrukturen und schrieb explizit in ihrem Essay *Franz Kafka: A Revaluation* (1944). Sie betonte, dass seine Werke zeitlos gültige Warnungen vor Entmenschlichung durch Systeme enthalten, was seine aktuelle Relevanz unterstreicht. So soll Arendt in dieser Arbeit als Brücke zwischen Kafkas Kunst und der darin enthaltenen wahrhaften Gesellschaftskritik behilflich sein.

3.4 Historische Einordnung

3.4.1 Industrialisierung

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erlebte Mitteleuropa eine Phase rascher Industrialisierung. Maschinelle Arbeit und Massenproduktion änderten die Lebensrealität der Gesellschaft grundlegend, und verschob die Machtverhältnisse. Während die Bourgeoisie alle Produktionsmittel besaß und sich über steigende Profite freute, wurde das Leben der Arbeiter durch die damaligen Innovationen zusätzlich erschwert. Lange Arbeitszeiten, niedrige Löhne sowie fehlende soziale Absicherung wurden zur neuen Realität für einen Großteil der Menschen. Das dadurch entstandene Machtgefälle führte zu gesellschaftlichem Wandel und harter Kritik an den Lebensumständen der Bevölkerung.

3.4.2 Bürokratie

Zeitgleich zur aufblühenden Wirtschaft, baute die Habsburger Monarchie einen komplexen Verwaltungsapparat auf. So konzipierte man Staatliche Behörden, Versicherungen, Gerichte und kommunale Verwaltungen nach Grundsätzen, die Weber später als Bürokratie beschrieb. Diese hierarchischen und aktengemäßen Strukturen erlebte Kafka als Versicherungsbeamter aus nächster Nähe, ebenso wie die daraus resultierende Ambivalenz zwischen Ordnung und Entmenschlichung der Individuen.

3.4.3 Antisemitismus

Kafka wuchs in Prag in einer ambivalenten Lage auf. Als deutschsprachiger Jude in einer vorwiegend tschechischsprachigen Region, war soziale Akzeptanz keine Selbstverständlichkeit. Hinzu kommt eine starke Abneigung gegenüber Juden. Sie waren zwar in vielen Bereichen integriert, aber dennoch aufgrund des Antisemitismus nie akzeptiert. Juden, darunter auch Franz Kafka, lebten kulturell assimiliert, aber sozial und politisch ausgegrenzt.

3.5 Einordnung Kafkas Leben und Werk

Am 03. Juli 1883 begann das Leben Franz Kafkas als Sohn eines jüdischen Kaufmannes, in Prag. Einen Großteil seines doch so kurzen Lebens verbrachte der Österreicher-Tscheche auch dort. Ursprünglich aus prekären Verhältnissen stammend, wurde ihm schon früh die Bedeutung des sozialen Status eingeprägt. In einer Zeit, in der Antisemitismus erneut aufblühte, war dieser Status für Familie Kafka umso relevanter. „Auch die Welt Franz Kafkas ist die Welt eines kleinen Mannes“ (unbekannt 1965, S.151) Von Kindertagen an versuchte Kafka es der Welt, insbesondere seinem eigenen Vater, Recht zu machen. Persönliche

Komplexe und das Gefühl nie genug zu sein lassen sich vorwiegend in seinen „Briefen an den Vater“ herauslesen.

Bereits während seiner Schulzeit am Altstädter Deutsche Gymnasium in Prag befasste er sich mit den Missständen um ihn herum. Wie Zeitgenossen berichten, zeichnet sich zu diesem Zeitpunkt eine politische Richtung bei ihm ab „In seiner GymnasiastENZEIT war er wohl vorübergehend Sozialist gewesen“ (zitiert nach unbekannt 1965, S.155)

Kafka wurde Jurist. 1908 trat er, nach kurzen Beschäftigungen in diversen Versicherungen, in die Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen ein. Dort erlebte er tagtäglich die prekäre Lage der Arbeiter und bildete sich eine fundierte Meinung So war er verwundert über die Akzeptanz ihrer mitleiderregenden sozialen Lage „Wie bescheiden diese Menschen sind. Sie kommen zu uns und bitten. Statt die Anstalt zu stürmen und alles kurz und klein zu schlagen, kommen sie bitten“. (Kafka 1965, S.152) Wie berichtet wird, war er als Advokat außerordentlich begabt Der Beruf war jedoch keine Berufung, denn diese fand sich in der Schriftstellerei. Parallel zu seiner Berufstätigkeit, feilte Kafka also weiter an seinem Schriftstellerischen Schaffen. Seine Texte schrieb er vorwiegend nachts, nach langen Arbeitstagen, in einem äußerst selbstkritischen und perfektionistischen Stil. Viele seiner Geschichten, wie beispielsweise *das Schloss*, wurden nie vollendet. Andere dafür wiederholt umgeschrieben und ausgebessert. So waren seine Publikationen zu Lebzeiten spärlich.

Franz Kafka starb am 3. Juni 1924 bereits im Alter von nur 40 Jahren an den Folgen einer Tuberkuloseerkrankung. Seine letzte Bitte richtete er am Sterbebett an seinen Freund Max Brod. Dieser solle alle Manuskripte ausnahmslos vernichten. Aus Bewunderung gegenüber Kafkas Lebenswerk, missachtete er diese Bitte und veröffentlichte alles. Die Wirkungsgeschichte Kafkas beginnt somit erst nach seinem Tod und entwickelte sich zu einem internationalen Phänomen. Für die hier verfolgte Fragestellung ist seine Biografie insofern relevant, da sie seine Nähe zu bürokratischen Prozessen, das eigene Gefühl der Fremdbestimmung und seine Position gegenüber der Rolle der Arbeiter, verständlich macht. Als Kommentar einer zeitgenössischen Karikatur, äußerte er sich folgendermaßen:

„der dicke Mann im Zylinderhut sitzt den Armen im Nacken. Das ist richtig. Der dicke Mann ist aber der Kapitalismus, und das ist nicht mehr ganz richtig. Der dicke Mann beherrscht den armen Mann im Rahmen eines bestimmten Systems. Er ist aber nicht das System selbst. Er ist nicht einmal sein Beherrscher. Im Gegenteil. „(Kafka 1965, S.165)

4. Der Prozess

Am Abend seines 30. Geburtstages wird Josef K festgenommen. Männer erscheinen in seiner Wohnung und erklären ihm, dass er sich nun im Prozess befindet. Auf klägliche Versuche die Situation nachvollziehen zu können, kontern die beiden lediglich „Solche Fragen beantworten wir nicht.“ (Kafka 2006, S. 9) Die genaue Anklage erfährt er nicht, dies bleibt auch so. Für gewöhnlich bringt ihm seine Vermieterin, Frau Grubach, sein Frühstück vorbei, doch die zwei Beamten in seiner Wohnung versperren den Weg. Sie befehlen K, er solle sich anständig anziehen, da gleich ein Gespräch mit dem... ansteht. Für das Empfinden von K. stellt sich dieses Gespräch als sinnlos heraus. Auch der... kann ihm nicht erklären, worum es konkret geht „Diese Herren hier und ich sind für ihre Angelegenheit vollständig nebensächlich, ja wir wissen sogar von ihr fast nichts“ (Kafka 2006, S. 14). Wenigstens haben die Wächter die Güte sich zeitnah zurückzuziehen, denn sein gewohntes Leben soll für unbestimmte Zeit weitergehen können „Sie sind verhaftet, gewiss, aber das soll Sie nicht hindern, Ihren Beruf zu erfüllen. Sie sollen auch in Ihrer gewöhnlichen Lebensweise nicht gehindert sein“. (Kafka, S.17) Die Verwunderung über den nun beginnenden Prozess zeigt sich nicht nur bei K. Wie im Anschluss an die Verhaftung beschrieben, hält besonders seine Vermieterin Frau Grubach viel von seiner Person, denn, (...) für ihn sei sie immer zu sprechen, er wisse sehr gut, dass er ihr bester und liebster Mieter sei.“ (Kafka 2006, S.20)

Schon die unerwarteten Umstände seiner Verhaftung führen in das zentrale Motiv einer willkürlichen Herrschaft ein. Die Erzählung beginnt mit Unverständnis darüber, wie diese Verhaftung zustande gekommen sein mag. Josef K. geht sogar von einer Verleumdung aus (vgl. Kafka 2006) Auch die Vermieterin bestätigt dieses unschuldige Bild seiner Person. Nichtsdestotrotz wird ihm der Prozess gemacht. Die willkürliche Herrschaft gibt zu keinem Zeitpunkt, selbst dem Leser, nicht preis wieso diese Prozedur eingeleitet und durchgeführt wird. Durch ihre Ansiedlung in einem Großteil der Dachböden und abgelegenen Büros wirkt sie förmlich greifbar, lässt sich aber nie in seiner Gänze durchblicken. Wie sich zu einem späteren Zeitpunkt der Erzählung zeigt, ist die Schikane der Beamten nicht intrinsisch motiviert, sondern ein fester Bestandteil der vorgegebenen Handlungsweise. Ausgerechnet an seinem Geburtstag widerfährt ihm dieser entwürdigende Umgang. Ein Zeichen der Ohnmacht, der er sich im späteren Verlauf ausgesetzt sieht.

Josef K. ist vorbereitet. Er nimmt sich vor die Angelegenheit schnell und professionell abzuwickeln „diese erste Untersuchung sollte auch die letzte sein. „(Kafka 2006 S.32) Wie er durch einen Anruf erfährt, sollen die Untersuchungen jeden Sonntag stattfinden, damit das

Gericht seinen Tätigkeiten als Prokurist nicht im Weg steht. Als K. im richtigen Raum ankommt, findet er eine Menschenmenge. Sie scheinen zuhören zu wollen, ihren Zweck erkennt er nicht. Die Begrüßung des Richters fällt kalt aus „Sie hätten vor 1 Stunde und 5 Minuten erscheinen sollen (Kafka 2006, S. 38). So nimmt das Geschehen seinen Lauf, alles daran frustriert K. So sehr, dass dieser seine Stimme erhebt und sich über die Schikane beschwert. K. erklärt, dass es ihm um die Willkür an sich geht, nicht um seine Person. Er stehe somit für alle weiteren, zu Unrecht verfolgten, ein (vgl. Kafka 2006, S.42). Als Reaktion auf die Erklärung wird behauptet, sein Umgang mit diesem Prozess rücke K.in kein gutes Licht, kontert er sichtlich wütend „Ihr Lumpen, ich schenke euch alle Verhöre“ (Kafka 2006, S.47) und gibt damit kund, dass er sich für dieses Drama nicht weiter bemühen möchte.

Die anfängliche Zuversicht entlarvt sich als Naivität. Seine professionelle Haltung als erfahrener Prokurist kollidiert mit der Absurdität des Gerichts. Er trügt sich in der Annahme, die bürokratischen Prozesse um ihn herum nachvollziehen und zu seinem Vorteil nutzen zu können, ohne je in das Innere der Herrschaft vorzudringen. Die anonyme Menschenmenge (vgl. Kafka 2006, S38) verkörpert eine Gesellschaft, die Herrschaft als Schauspiel konsumiert. Sie selbst verstehen den Sachverhalt ebenso wenig wie der Angeklagte, sondern erfreuen sich neugierig am Spektakel. Eine Dynamik, die in Kapitel 6. erneut aufgegriffen wird. Die Schikane des Systems dient der Belustigung des Volkes.

Zeit vergeht, als Josef seinen Onkel über das Drama um seine Person in Kenntnis setzt, ist dieser außer sich. Er hält seinem Neffen eine Standpauke. K. nimmt sich diese zu Herzen, denn er wisse sehr gut, dass er der Familie Rechenschaft schuldig sei (vgl. Kafka 2006, S. 88) Kurz später trifft K. seine Wächter des ersten Tages an. Diese erwartet nach seiner Aussage in der ersten Untersuchung schwerwiegende Konsequenzen „Wir sollen geprügelt werden, weil du dich beim Untersuchungsrichter über uns beklagt hast (...) Wenn ihr wüsstet, wie schlecht wir bezahlt sind, Ihr würdet besser über uns urteilen. (Kafka 2006 S.78) Er zeigt Mitleid mit den beiden, trotz ihres Fehlverhaltens und bemüht sich zu helfen. Nichtsdestotrotz ist ihr Schicksal bereits entschieden und das hat er hinzunehmen.

An diesem Punkt hebt Kafka die Banalität des Bösen nach Arendt anhand der niederen Beamten hervor. Ihr Verhalten gegenüber K. war, den Augen eines neutralen Betrachters entsprechend, klar überzogen und böse, jedoch handelt es sich um eine fremdbestimmte Bösartigkeit. Wie die Aussage der beiden erläutert, ist die eigene prekäre Lebenslage der Grund für dieses Vorgehen (vgl. Kafka 2006, S.78). Und nun, da sie dem System negativ auffielen, erwartet sie selbst eine harte Bestrafung. Der webersche Begriff des stahlharten

Gehäuses lässt sich an diesem Exempel anwenden. Die Bürokratie ist ein wehrhafter Mechanismus, der Maßnahmen zur Selbsterhaltung ergreift, wenn notwendig. Die beiden Wächter riskierten durch ihr überzogenes Verhalten die Legitimität des Gerichts. Aus diesem Anlass werden sie nicht nur formal degradiert, sondern verbüßen ihre Fehler ebenso durch physisches Leid. Diese Automatismen sind so mächtig, dass sogar K., der als vehementer Gegner der Justiz auftritt, diese Tatsache akzeptiert und den Prügler ungehindert fortfahren lässt.

Anschließend suchen der Onkel und Josef einen Anwalt, einen Freund des Onkels, auf. Der Advokat ist bereits durch Kontakte beim Gericht informiert und bietet, trotz schwerer gesundheitlicher Beschwerden, seine Unterstützung an. Während sowohl Advokat als auch der Onkel sich bereits innig über die Vorgehensweise unterhalten, schweift die Aufmerksamkeit des Angeklagten ab. Außerhalb des Zimmers nimmt er Lärm wahr, für welchen die Hilfskraft Leni verantwortlich war. Sie habe lediglich einen Teller gegen die Wand geworfen, um ihn herauszuholen (vgl. Kafka 2006, S. 98). Da sie bestens informiert über die Kontakte ihres Chefs ist, nutzt er ihre Bewunderung ihm gegenüber aus und versucht auch über sie an Verknüpfungen in die oberen Reihen der Justiz zu gelangen. Doch vergeblich. „Die hohen Beamten verstecken sich“ (Kafka 2006, S.100) merkt K. an. Darauf versucht Leni ihn zur Kapitulation zu bewegen. „Gegen dieses Gericht kann man sich ja nicht wehren, man muss das Geständnis machen.“ (Kafka 2006, S.100) Die beiden kommen sich näher, sehr zur Missgunst seiner Unterstützung, die er einfach so hat stehen lassen, um sich mit einem „kleinen schmutzigen Ding“ (Kafka 2006, S.103) zu vergnügen.

Es gibt keinen Ausweg für einen Angeklagten. Erfahrungsberichte zeigen ihm auf, dass er die Hilfe des Advokaten nicht in Anspruch nehmen braucht, wenn dies seine Umstände ohnehin nicht bessert. Des Weiteren zeigt sich wie Menschen in diesem konstruierten System ihre Anerkennung halten, am Beispiel Lenis. Der Onkel redet sehr despektierlich über sie, da sie nur als Hilfs- und Pflegekraft des Advokaten tätig ist. Ihre Affäre wäre keine Erwähnung und erst recht keine Belehrung wert, wenn sie einen gleichwertigen sozialen Status wie K. hätte.

Auch einige Wochen später gibt es keine erwünschten Fortschritte. K. fragt sich bei diversen Personen um, von denen er keine verwertbaren Details, weder zu seinem Prozess noch zu den mysteriösen Praktiken seitens der Anklage, erhält. Ihm wird der Maler Titorelli empfohlen, aber auch ein Besuch bei ihm stellt sich als Enttäuschung raus. Titorelli ist Gerichtsmaler und verewigt die großen Persönlichkeiten des Justizapparats auf Leinwand. Selbstverständlich so vorteilhaft wie möglich „Es will doch jeder Richter so gemalt werden, wie die alten großen

Richter gemalt worden sind, uns das kann nur ich.“ (Kafka 2006 S.139) Endlich gelangt K. an Details über seinen Gegner, das System. Diese nehmen ihm jedoch die Hoffnung fast endgültig. So weiß Titorelli von keiner wirklichen Freisprechung, aber dafür von vielen Beeinflussungen (vgl. Kafka 2006, S.141). Ein beobachtbares Phänomen, welches seine Lebenslage erleichtern könnte, wäre die Verschleppung. Der Fall wandert durch die Gerichte und geht in der Menge an Akten vorläufig verloren. „Von außen gesehen, kann es manchmal den Anschein bekommen, dass alles längst vergessen, der Akt verloren und der Freispruch ein vollkommener ist.“ (Kafka 2006 S.145), dem ist aber keineswegs so. Früher oder später fällt die Verschleppung auf und die Verhaftung kann mit sofortiger Wirkung erfolgen.

Wie kann ein System gerecht sein, wenn es ausnahmslos bestraft? Zu diesem Zeitpunkt deutet sich an, was K. bereits vermuten konnte. Hoffnung ist der Situation nicht angebracht. Es gibt kein Entkommen, lediglich drei Arten verurteilt zu werden: Die scheinbare Freisprechung, die Verschleppung und die endgültige Verurteilung. Nichts davon kann ihm Frieden gewährleisten. Gemäß der Logik kapitalistischer Machtverhältnisse, trägt jede Handlung von K. zur Reproduktion des Systems bei. Wahrhaftige Emanzipation ist ausgeschlossen

K. bekommt die Aufgabe, einem Geschäftskunden die Gegend zu zeigen. Seinem Eindruck nach war dies keine wichtige Aufgabe.

„Solche Aufträge hatten sich in der letzten Zeit ganz unauffällig gehäuft- dann lag immerhin die Vermutung nahe, dass man ihn für ein Weilchen aus dem Büro entfernen und seine Arbeit überprüfen wolle oder wenigstens, dass man ihn im Büro für leicht entbehrlich halte.“ (Kafka 2006, S. 182)

Als er bei miserablen Wetterbedingungen bereits eine Weile wartet, beschließt er schon allein die Kirche zu betreten. Dort findet er den Gefängniskaplan und erfährt, dass dieser K. kennt und ohnehin mit ihm reden wollte. Der Kaplan erzählt ihm eine Parabel, welche Franz Kafka zuvor bereits einzeln veröffentlichte. Die Parabel vor dem Gesetz erzählt von einem Mann vom Lande, welcher um Einlass zum Gesetz bittet. Der Türhüter verweigert Diesen. Und so wartet der Mann, sein gesamtes Leben. Kurz vor dem Tode fragt er, wieso denn sonst niemand Einlass forderte. In Anbetracht seiner Situation verriet der Hüter ihm „Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe Ihn. (Kafka 2006, S. 197). Der Mann hätte demnach jederzeit zum Gesetz gelangen können.

Die Verschmelzung eines religiösen Funktionärs mit dem juristischen Apparat signalisiert die sakrale Bedeutung, die bürokratischen Strukturen beigemessen wird. Anstatt spirituelle Hilfe oder Trost zu spenden, erklärt der Kaplan Josef K., dass er als Angehöriger des Gerichts dieses Gespräch führt. Die Parabel des Kaplans lässt sich als Allegorie der Klassenverhältnisse deuten. Der Mann, stellvertretend für den Proletarier, wünscht sich Zugang zum Gesetz. Dieser wird vom Hüter, der Machtmechanismen absichert, abgewiesen. Der Proletarier erhält somit niemals ungehindert die Möglichkeit zur Teilnahme. Aus Güte heraus teilt der Hüter die Bedingungen der Tür mit. Um das Gesetz einsehen zu können, hätte der Mann nichts weiter tun müssen, als die Initiative zu ergreifen. Da die gelehrten Rahmenbedingungen ihm dies nicht bewusst machten, fügte der Mann sich ein Leben lang, ohne je den Versuch zu wagen. Dies erinnert an Kafkas Verwunderung über die wehrlose Akzeptanz sozialer Missstände (vgl. Kafka 1965). Die Szenen mit Titorelli sowie dem Gefängniskaplan sind paradigmatisch für Webers Bürokratieverständnis. Sie vermitteln, dass innerhalb des Systems nur Scheinlösungen existieren. Das Individuum wird vom Anschein getrübt, es habe die Kontrolle über sein eigenes Leben, bis sich dies früher oder später als falsch erweist.

Arendt bietet eine weitere Perspektive dazu, wie wir das Böse verstehen. Der Hüter handelt nicht im klassischen Sinne grausam. Sein Fehverhalten liegt darin, dass er nicht handelt, obwohl er dem Mann jahrelange Qual hätte ersparen können. Das System erweist sich nicht durch brutale Gewalt, sondern durch passives, routiniertes Handeln als tödlich. Für Arendt liegt Grauen darin, dass der Türhüter seine Aufgabe vorschriftsmäßig erfüllt, ohne die moralische Dimension seiner Tätigkeit zu reflektieren

Eines Tages ist es so weit und K. weiß, was ihm bevorsteht. Genau ein Jahr nach seiner Verhaftung kommen zwei Männer auf ihn zu. Einer zwingt ihn sich seiner Kleidung zu entledigen, „Dann legte er die Sachen zusammen, wie Dinge, die man noch gebrauchen wird, wenn auch nicht in allernächster Zeit. (Kafka 2006, S. 207) Sie tragen ihn aus der Stadt heraus, K. wird auf einem Stein platziert. In seinen letzten Momenten fragt er sich „Wo war der Richter, den er nie gesehen hatte? Wo war das hohe Gericht, bis zu dem er nie gekommen war?“ (Kafka 2006, S.208) Es trifft ihn ein Stich in die Brust, während der andere zusätzlich würgt. „Wie ein Hund, sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben“ (Kafka 2006, S. 208).

Die Hinrichtung von Josef K. lässt sich als Zuspitzung des marxistischen Gedankens der Verwertbarkeit interpretieren. Solange K. noch einen Mehrwert erzeugte, ließ man ihn

verschont und weiter seine gewohnten Aktivitäten nachgehen. Dieser stellte gegen Ende seines Prozesses selbst die Vermutung auf, dass seine Arbeit keine große Bedeutung mehr zu haben schien (vgl. Kafka 2006, S. 182). Der Tod von Josef K. ist daher die logische Konsequenz einer Logik, die das Individuum nur als Mittel zum Zweck anerkennt. Die nahezu einstudierte Vorgehensweise seiner Henker verbildlicht Arendts Konzept, dass Funktionsträger eines grausamen Systems nicht per se einen grausamen Charakter haben. Sie befolgen strikte Anweisungen und handeln gründlich. Dies lässt sich auch an der Art erkennen, wie mit seiner Kleidung umgegangen wird. Sie falten sie „wie Dinge, die man noch gebrauchen wird“ (Kafka 2006, S. 207). Das Entsetzen liegt darin, dass der Tod des Hauptcharakters nicht durch Hass, sondern durch die Kälte institutioneller Routine stattfindet.

That *The Trial* implies a critique of the pre-war Austro-Hungarian bureaucratic regime, whose numerous and conflicting nationalities were dominated by a homogeneous hierarchy of officials, has been understood from the first appearance of the novel. (Arendt 1954, S.71)

5. Die Verwandlung

„Ach Gott, dachte er, was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt (Kafka 1995, S.6)

Gregor Samsa, der Protagonist dieser Geschichte, wacht eines Morgens, nachdem er zuvor schlecht träumte, auf und findet sich als Insekt wieder. Die Verwandlung selbst und daraus resultierende Konsequenzen für sein Leben sind jedoch zunächst nebensächlich. Samsa muss zur Arbeit.

„Der nächste Zug ging um sieben Uhr; um den einzuholen hätte er sich unsinnig beeilen müssen, und die Kollektion war noch nicht eingepackt, und er selbst fühlte sich durchaus nicht besonders frisch und beweglich“ (Kafka 1995, S. 7).

Diese Gedanken sind keine Vorfreude auf den Berufsalltag oder Engagement. Dahinter verbirgt sich eine Angst. Wie der Erzähler offenbart, stehen Samsas Eltern bei seinem Chef in tiefer Schuld. Um diese Schuld zu begleichen und seine Familie, bestehend aus Vater, Mutter und der kleinen Schwester Grete, zu versorgen. So arbeitet er als Reisender Vertreter und opfert hierfür sein gesamtes Privatleben. „Der Junge hat ja nichts im Kopf als das Geschäft.“ (Kafka 1995, S13) behauptet seine Mutter gegenüber dem Prokuristen. Der Firma ist nicht entgangen, dass Samsa an diesem Tag seine Tätigkeit noch nicht aufgenommen hatte, weshalb der Prokurist erschien, um sich einen Eindruck über die Situation zu verschaffen. Es gilt den Prokuristen ruhig zu stellen. Dieser darf kein Misstrauen wecken, da die Existenz der Familie

von dieser Stelle abhängt.

„Und warum weinte sie denn? Weil er nicht aufstand und den Prokuristen nicht hereinließ, weil er in Gefahr war, den Posten zu verlieren und weil dann der Chef die Eltern mit den alten Forderungen wieder verfolgen würde“ (Kafka 1995, S.13)

Der Anfang der Geschichte beschreibt bereits eindrücklich wie Gregor die ersten Formen der Entfremdung widerfahren. Die Entfremdung zum Produkt, da er Waren verkauft, welche ihm nicht gehören und er keinerlei Beziehung zu diesen Waren hat. Ebenso eine Entfremdung zum Selbst, da er seine Verwandlung nicht begreifen und angemessen darauf reagieren kann. Stattdessen steht die berufliche Zukunft im Vordergrund. Da sein Beruf kein Ausdruck seiner Fähigkeiten, sondern reines Mittel zur Existenzsicherung darstellt, spiegelt dieser nicht ihn wider. Die Herabstufung als bloße Arbeitskraft wird mit der Metapher des Insekts für den Verlust seiner menschlichen Identität signalisiert. Hinzu kommt, dass Gregors Berufswahl eine erzwungene Abhängigkeit, ausgehend, von der Abhängigkeit der eigenen Eltern ist. Somit ist eine ökonomische Versklavung gegeben. Ebenso bekommt der Leser den starken Pflichtethos nach Weber, durch Samsas inneren Drang trotz immenser körperlicher Beschwerden arbeiten zu gehen, demonstriert. Das internalisierte Schuld- und Pflichtbewusstsein bestimmt seine Handlungen. Es wäre eine völlig legitime Reaktion auf eine solche Verwandlung panisch zu reagieren und die Genesung an erste Stelle zu stellen. Der Prokurist verkörpert einen bürokratischen Vertreter einer rational legitimen Herrschaft. Dieser nimmt Samsa nicht als Person, sondern als Makel im System dar, um welches man sich kümmern muss. Die Priorität seines Besuches ist es, Samsa zur Weiterarbeit zu bewegen, nicht sich nach seinem persönlichen Befinden zu erkundigen. Als er erschreckenderweise feststellt, dass dieser für seinen Vorgesetzten nicht mehr von nütze sein wird, sucht er rasch das Weite. Bereits hier wird die Metapher als zentrale Kritik konstruiert. Die Verwandlung zum Ungeziefer ist keine fantastische Laune, sondern die Zuspitzung eines sozialen Tatbestandes, den Kafka wahrnimmt und überspitzt anprangert.

Das zweite Kapitel zeigt die ersten Änderungen, seit Gregors Verwandlung. Im Fokus hierbei steht jedoch zu keinem Zeitpunkt er. „Schon im Laufe des ersten Tages legte der Vater die ganzen Vermögensverhältnisse und Aussichten, sowohl der Mutter als auch der Schwester dar. (Kafka 1995, S.30) Gregors Metamorphose ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Er beginnt sich an das Dasein als Insekt zu gewöhnen. Seine gewöhnliche Nahrung schmeckte inzwischen scheußlich, weshalb seine Schwester beginnt ihm Küchenreste zu sammeln, welche er sehr genießt. Auch seine Wahrnehmung änderte sich „Denn tatsächlich sah er von Tag zu Tag die nur ein wenig entfernten Dinge immer

undeutlicher“ (Kafka 1995, S.33)

Um ihrem Bruder ein möglichst artgerechtes Verhalten zu ermöglichen, beschließt sie die Möbel zu verräumen. Die Mutter hingegen hält dies für ein falsches Signal „Und ist es nicht so, als ob wir durch die Entfernung der Möbel zeigten, dass wir jede Hoffnung auf Besserung aufgeben und ihn rücksichtslos sich selbst überlassen“ (Kafka 1995, S.37) Einen letzten Rest seines alten Lebens will Gregor nicht loslassen. Bei der Entrümpelung weigert er sich vehement sich von einem bestimmten Bild zu trennen. Dies zeigt eine Frau, welche er aus nicht weiter erklärten Gründen gerne ansah, jedoch aufgrund seiner familiären Verpflichtungen nie Teil seines Lebens wurde „Er saß auf seinem Bild und gab es nicht her. Lieber würde er Grete ins Gesicht springen.“ (Kafka 1995, S.40)

Des Weiteren stellt er eine weitere drastische Veränderung fest. Sein Vater, welcher bereits einige Jahre aus dem Berufsleben ausgeschieden war und von der Zeit gezeichnet wirkte, blühte plötzlich in edler Uniform neu auf. „Nun aber war er recht gut aufgerichtet (Kafka 1995, S. 42)“ Anscheinend hat er sich eine neue Beschäftigung gesucht. Schließlich muss jemand den Lebensunterhalt sowie Dienstmädchen finanzieren. Eines Tages, als er es wieder wagt das Zimmer zu verlassen, um doch noch am Leben teilnehmen zu können, verscheucht sein Vater ihn. Um Gregor zurückzudrängen, wirft dieser mit Äpfeln. Diese verfehlen zunächst ihr Ziel, doch „Ein ihm sofort nachfliegender drang dagegen förmlich in Gregors Rücken ein.“ (Kafka 1995 S.43)

In diesem Kapitel verschiebt sich der inhaltliche Fokus klar. Während Gregors physische Verwandlung ungehindert fortschreitet, passt sich seine Familie an die neue Lebenslage an und sucht Alternativen, um zukünftig ökonomisch unabhängig von Gregor zu sein. Im kommunistischen Manifest sieht Marx auch hierfür eine Erklärung im Kapitalismus, denn „Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend- sentimental Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt“. Die Entfremdung nimmt ein weiteres Stadium an, als Gregor sich von nichts weiterem als Küchenresten ernährt. Seine menschlichen Bedürfnisse zur Reproduktion fallen weg. Es ist die Entfremdung von seiner Familie sowie die Entfremdung vom Selbst. Beides erreicht noch seinen Höhepunkt und führt zu seinem tragischen Ende. Er erzeugt keinen Mehrwert mehr, weshalb ihm das mindeste genügt. So ist auch die Entfernung seiner Möbel nicht als wohltuender Gefallen, sondern als Entzug seiner restlichen Individualität, zu verstehen. Gregor leidet bei diesem Prozess, weshalb er auch kläglich versucht das Bild zu behalten (vgl. Kafka 1995, S. 40)

Parallel dazu zeigt sich der bürokratische Einfluss auf die Familiendynamik. Gregors Vater

wird dem Leser zunächst als gebrochene und alte Figur präsentiert. Nun tritt er überraschenderweise in neuer Würde mit einer edlen Uniform auf. Diese Art der Verwandlung hebt hervor, wie stark Identität und gesellschaftliche Anerkennung im kapitalistischen Ethos an Erwerbsarbeit gebunden sind. Es findet ein Austausch statt. Gregor wird als bisheriges Familienoberhaupt abgelöst und vom Vater ersetzt. Während der nun nutzlose Sohn verkümmert, lässt die neue soziale Position den Vater aufblühen. Hier spiegelt sich Webers Gedanke wider, dass rationale Ordnung und Pflichtbewusstsein eine strikte Hierarchie hervorbringen, in der jedes Mitglied seinen Platz ausschließlich durch ökonomische Nützlichkeit bestimmt. Der Arbeitsalltag der Familie fordert eine Anpassung und Priorisierung. Aus diesem Grund lässt die Familie den Protagonisten verwaarloosen, da er für sie selbst keinen Vorteil bereithält. Statt einer tragenden Rolle, verkörpert Gregor nichts weiter als eine Last.

Die Rolle des Vaters lässt sich zweierlei interpretieren. Die Vernachlässigung gegenüber seines Sohnes entspringt Arendts Konzept nach aus Gedankenlosigkeit. Der Vater sieht sich mit geänderten Umständen konfrontiert, welche er als nicht änderbare Gegebenheiten akzeptiert, und handelt dem entsprechend, wie es von ihm erwartet wird. Er ist nicht böse, sondern sich lediglich über keine weitere Möglichkeit bewusst. Nach Weber gibt er dem System nach und muss, um weiterhin seinen Wert und seine Rolle im System zu behalten, dies von diesem Zeitpunkt an mit eigener Arbeit gewährleisten. Die Schuldfrage trifft in beiden Fällen nicht den Vater, sondern die Rahmenbedingungen, in denen er zur Anpassung ohne Rücksicht auf Familienmitglieder handeln muss.

Im letzten Abschnitt leidet Gregor weiterhin an der vom Vater verursachten Wunde. Diese „schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, dass Gregor trotz seiner gegenwärtigen traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war.“ (Kafka 1995, S. 44) Er konnte sich nun kaum noch bewegen und sein Zimmer verwaarloste immer mehr. Die Familie gab ihn auf. „Wer hatte in dieser abgearbeiteten und übermüdeten Familie Zeit, sich um Gregor mehr zu kümmern, als unbedingt nötig war? (Kafka 1995, S.46). Die Aufgabe sich zu sorgen, blieb nach wie vor an der, doch eigentlich immer liebevollen Schwester, hängen. Doch diese legte keinen Wert mehr auf das Wohlbefinden des Wesens, welches einst ihr Bruder war. „Das Aufräumen des Zimmers, das sie nun immer abends besorgte, konnte gar nicht mehr schneller getan sein. (Kafka 1995, S.48)“. In diesem Kapitel wird Gregors Leid spürbar „Die Nächte und Tage verbrachte Gregor fast ganz ohne Schlaf (Kafka 1995, S.47). So wagt er eines Tages den verzweifeltsten Versuch, wieder Kontakt zur Familie aufzunehmen, als seine Schwester für

alle, außer ihn, Violine spielte. So dringend wollte Gregor ihr lauschen. Die Verzweiflung erreicht ihren Höhepunkt „Er wollte sie nicht mehr aus seinem Zimmer lassen, wenigstens nicht, solange er lebte.“ (Kafka 1995, S.53) Alle Versuche bleiben erfolglos. Gregor ist nichts weiter als eine Last. So beschließen Schwester, Mutter und Vater nach den Worten Gretes „Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders aussprechen.“ (Kafka 1995, S. 56), dass es Zeit wird das Problem zu lösen. Das Ungeziefer muss weg. Die starke Abneigung ihm gegenüber bleibt nicht unbemerkt. Die inzwischen auch emotionalen Wunden machen ihm schwer zu schaffen, doch „An seine Familie dachte er mit Rührung und Liebe zurück.“ (Kafka 1995, S.59)

In der gleichen Nacht verstirbt Gregor Samsa. Alleine und ohne einen einzigen Versuch ihm sein altes Leben wiederzubeschaffen. Gefunden wird er von der neuen Putzkraft des Hauses. Sofort verkündet sie die, von allen erhoffte, frohe Botschaft „Sehen sie nur mal an, es ist krepirt; da liegt es, ganz und gar krepirt!“ (Kafka 1995, S.59). Der Vater äußert lediglich „Jetzt können wir Gott danken.“ (Kafka 1995, S.60) und die Familie führt ihr Leben weiter, als hätte es ihren Sohn, der jahrelang für den Lebensunterhalt seiner Liebsten sorgte, nie gegeben. Gregor Samsa starb schon viel früher. Ab dem Tag, an dem er keinen Nutzen mehr erfüllte, sah man in ihm nichts weiter als ein schauderhaftes Ungeziefer. Dieses Bild hatte er auch von sich Selbst.

Seine Entfremdung hat ihren tragischen Höhepunkt erreicht. Die, durch den eigenen Vater verursachte, Verletzung macht ihm schwer zu schaffen und medizinische Verpflegung erhält er selbstverständlich nicht. Dieser körperliche und soziale Zerfall ist in marxistischer Lesart die radikalste Zuspitzung der Entfremdung, denn Gregor hat nicht nur seine Funktion im Produktionsprozess verloren, sondern auch jegliche gesellschaftliche Anerkennung. Er ist vollständig auf seine störende Präsenz reduziert, sodass das Leben aller Beteiligten durch seinen Tod ein besseres wird. Diesen Zustand ist er zunächst bereit zu akzeptieren. Er möchte keine Last sein, denn so empfindet er, sobald sein einziger Lebensinhalt, die Arbeit, wegfällt. Seine letzte Nacht auf Erden wirkt, als wüsche er sich ebenfalls ein rasches Ende, um niemanden das Leben zu erschweren. Auch im Angesicht des Todes galten all seine Bedenken dem Vergangenen und der Zukunft seiner Liebsten ohne ihn (vgl. Kafka 1995, S.59). Wie sich über den Verlauf der Erzählung herausstellt, beleuchtet Kafka weit mehr als die physische Verwandlung Gregors. Er inkludiert damit die emotionale, soziale und ökonomische Wandlung der Familie Samsa. Die Anfangs fürsorgliche Schwester und die niedergeschlagene Mutter wenden sich ab. Der Vater ist am ehesten auf die Verwandlung vorbereitet und

entfremdet sich augenblicklich. Ein Prozess, den, wie die Reaktion auf Gregors Ableben zeigt, alle durchlaufen sind. Kafka umfasst eine größere Dimension als das persönliche. Er zeichnet eindrucksvoll und auf seine düstere Art ein Bild des Kapitalismus, in dem Menschen, selbst innerhalb familiärer Beziehungen, zu bloßen Funktionsinstanzen degradiert werden.

Liebste, Was ist das doch für eine ausnehmend ekelhafte Geschichte, die ich jetzt wieder beiseite lege, um mich in Gedanken an Dich zu erholen. Sie ist jetzt schon Stück über ihre Hälfte fortgeschritten und ich bin auch im allgemeinen mit ihr nicht unzufrieden, aber ekelhaft ist sie grenzenlos und solche Dinge, siehst Du, kommen aus dem gleichen Herzen, in dem Du wohnst und das Du als Wohnung duldest (...) (Kafka in Ries 1993, S.59)

Diese Worte schrieb Franz Kafka am 23.11.1912 an seine damalige Lebensgefährtin Felice. Die „ausnehmend ekelhafte Geschichte“ bezieht sich auf *Die Verwandlung*. Er war sich ihrer abschreckend wirkenden Handlung bewusst und verstand diese als Projektion seines Inneren. So ist es nicht verwerflich an der Behauptung, die Werke Franz Kafkas dienen als persönliches Ventil und ihre Bedeutung geht über die Grenzen der künstlerischen Interpretation hinaus, festzuhalten.

6. In der Strafkolonie

In der Strafkolonie ist eine von Kafkas düsteren Erzählungen, welche sich durch eine kühle und sachliche Sprache, trotz grausamer Handlung, auszeichnet. Es ist erwähnenswert, dass sie Parallelen zur *Der Prozess* und der in Kapitel 4 erläuterten Methoden aufzeigt, hierzu im weiteren Verlauf mehr.

Ein Reisender besucht eine nicht benannte Strafkolonie und erhält von einem Offizier die Präsentation des sog. Apparats. Dieser ist in 3 Teile aufgebaut „Der untere heißt das Bett, das obere heißt der Zeichner, und hier der mittlere, schwebende Teil heißt die Egge“ (Kafka, S.146). Die Funktion des Apparats ist die Folter und anschließende Hinrichtung eines Verurteilten „Dem Verurteilten wird das Gebot, das er übertreten hat, mit der Egge auf den Leib geschrieben“ (Kafka 1995, S.149) Um den Reisenden zu beeindrucken, da er auf dessen Unterstützung bei der Debatte, ob dieser Prozess beibehalten werden soll, hofft, führt er die Funktion der Maschine an einem Beispiel aus. Der Verurteilte bekam, wie alle anderen, keinen Prozess. Nicht einmal das vorgeworfene Vergehen erfährt dieser, erst wenn es in seiner Haut verewigt wird. Die Schuld ist immer zweifellos. (Kafka 1995, S.151) behauptet der Offizier. Die Prozedur dauert immer ungefähr zwölf Stunden und ist eine Zuschauerattraktion für die gesamte Kolonie „Vor Hunderten Augen- alle Zuschauer standen auf den Fußspitzen bis dort zu den Anhöhen- wurde der Verurteilte vom Kommandanten selbst unter die Egge gelegt.“

(Kafka 1995, S. 162). Als er merkt, dass der Reisende nicht zu den Schaulustigen gehört und dieses Verfahren sogar ablehnt, versucht der Offizier diesen einzuschüchtern. Sein Urteil läge längst nicht mehr in seiner Hand und er solle sich lieber die Exekution anschauen (vgl. Kafka 1995, S.167)

Als der Reisende sich knapp positioniert, dass er „ein Gegner dieses Verfahrens“ (Kafka 1995, S.171) ist, wendet sich die Geschichte. Der Verurteilte wird begnadigt. Stattdessen ist es nun an der Zeit, den Offizier selbst zu richten. Wort und klanglos bereitet er sich formgemäß auf seine eigene Strafe vor. Etwas geht schief, Der Apparat geht zu Bruch und tötet den Offizier brutal und schneller als vorgesehen. „Es war, wie es im Leben gewesen war; kein Zeichen der versprochenen Erlösung war zu entdecken; was alle anderen in der Maschine gefunden hatten, der Offizier fand es nicht:“ (Kafka 1995, S.180) Dies soll es schließlich für den Reisenden gewesen sein. Schnell macht er sich auf in Richtung Hafen. Der zuvor Verurteilte, sowie ein Soldat, wollten sich ihm unbedingt anschließen, doch er eilte ihnen davon.

Ähnlich wie in *Der Prozess* erlebt der Leser hier beinahe schon ungeheuer nahe die Strafe des Justizapparates am Beispiel eines Individuums. Auch hier weiß der bereits Verurteilte zu keinem Zeitpunkt wie ihm geschehe und was er sich hat zuschulden kommen lassen. Die Methode ihn das Vergehen büßen zu lassen ist in der Strafkolonie ebenfalls der Tod. Bemerkenswert ist es, wie sich die Folter eines Menschen zur Touristenattraktion entwickelte. Es besteht keine persönliche Haltung mehr zur jeweiligen Person. Ihr Leid wird förmlich zur Ware. Die maximale Ausbeutung und Entfremdung treten zutage. Die Maschine ist in diesem Fall das Instrument der rationalen Herrschaft. Sie führt feste Regeln, wie die 12- stündige Prozedur (vgl. Kafka 1995) durch und ist vom Volk der Kolonie legitimiert. Der Offizier verteidigt das bürokratische System, in welchem er selbst agiert, mit klassischen Effizienzargumenten, bis er schlussendlich selbst der Logik zum Opfer fällt und seine eigene Exekution einleiten muss. Die Maschine ist kein Werkzeug der Gerechtigkeit mehr, sondern ein sich selbst erhaltender, unmenschlicher Mechanismus.

Nach marxistischer Lesart erzeugt der Apparat nicht selbst den Mehrwert, dieser entsteht durch die Vermarktung menschlichen Leids. Der Verurteilte wird vollkommen entmenschlicht und als Attraktion zu Demonstrationszwecken der systematischen Macht gefoltert. Als Opfer muss er sich seine eigene Hinrichtung erarbeiten, ohne nähere Gründe zu erfahren. Eine solche Ohnmacht des Individuums zeichnet sich auch in *der Prozess* ab. Die Qualen der Egge zu ertragen ist eine fremdbestimmte Tätigkeit. Durch den brutal endenden Selbstmordversuch des Offiziers zeigt die Geschichte auf, dass auch Täter eines solchen Systems unumgänglich die

Rolle des Opfers einnehmen, sobald sie ihren Zweck nicht weiter ausführen können. Dies lässt sich mithilfe Arendts Betrachtung moderner Herrschaften begründen. In *Eichmann in Jerusalem* nennt sie dieses Phänomen die Banalität des Bösen- Ähnlich wie Eichmann handelt der Offizier keineswegs aus Grausamkeit, sondern aufgrund blinden Gehorsams. Funktionäre moderner Herrschaften nehmen das zugrunde liegende System als makellos und unfehlbar an “Jobholders whom society forces to deny the human possibility of erring cannot remain human, but must act as though they were supermen.” (Arendt 1963, S.75). Sobald die Vorschriften es verlangen, opfert der Täter sich selbst der Maschine, so tief verankert ist seine unreflektierte Loyalität. Seine vorherige Leistung verliert jegliche Anerkennung und ihn erwartet das gleiche Schicksal wie allen zuvor Verurteilten. Der Pflichtethos sich dem, gesellschaftlich verehrten, Apparat zu unterwerfen stellt sich als sinnlose und tödliche Ideologie heraus. Weber warnt vor dem stahlharten Gehäuse der Bürokratie, da dieses Menschen zu bloßen Funktionsträgern degradiert (vgl. Weber 2013, Kap. 5). Die verehrte Maschine ist dementsprechend eine literarische Hyperbel und ersetzt moralische Urteilskraft durch mechanische Regeln.

7. Diskussion und Fazit

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war es die kapitalistische Ausbeutung und Entfremdung des Individuums in den Werken Franz Kafkas aus einer soziologischen Perspektive heraus zu beleuchten und diese Aspekte mithilfe der gewählten Theorien auf ihren Realitätsbezug zu überprüfen. Die theoriegeleitete qualitative Analyse der Werke Kafkas offenbaren eine tiefe Skepsis gegenüber den entmenschlichenden Strukturen des Kapitalismus und der Bürokratie. Durch Verknüpfung mit Konzepten von Karl Marx, Max Weber und auch Hannah Arendt, sowie der Bezug auf aufschlussreiche Sekundärliteratur ließen sich bedeutsame Gemeinsamkeiten der Werke und ihrer Figuren feststellen und fundiert aufzeigen. Es bleibt noch offen, inwiefern diese Werke valide Kritik an der kapitalistischen Ausbeutung und Entfremdung des Individuums darstellen. Eine zusammenfassende Gegenüberstellung der Argumente und das abschließende Fazit soll in diesem Kapitel erfolgen.

Die Verhältnisse der damaligen Zeit sowie Kafkas persönliche Biografie, geprägt durch autoritäre Familienstrukturen, bürokratische Berufspraxis und der alltäglichen existenziellen Unsicherheit, legen nahe, dass seine literarischen Motive auch Ausdruck subjektiver Verarbeitung sind. In seinem Brief an Felice erklärt er, dass die Geschichte seinem Herzen entstammt, damit sie von dieser Düsternis in ihm erfährt. Die Stärke der Arbeit liegt gerade

darin, diese Spannung nicht aufzulösen, sondern produktiv anzuwenden. So werden Kafkas Texte zu seismografischen Aufzeichnungen struktureller Gewalt, die sowohl individuelle als auch kollektive Dimensionen erfassen.

Die verwendeten Methoden zeigten auf, dass die Literatur sich auf unterschiedlichen Ebenen mit Strukturmerkmalen der Moderne verbinden lässt. Da sich hierbei ein Muster abzeichnet, ist ein zufälliges Auftreten dieser Merkmale ausgeschlossen. Marx verdeutlicht die ökonomische Dimension von Ausbeutung und Entfremdung (vgl. Marx 2009), Weber die Gefahr der normativen bürokratischen Mechanismen einer rationalen Herrschaft (vgl. Weber 2013) und Hannah Arendt die ethische Dimension der Verantwortungslosigkeit in anonymen Systemen (vgl. Arendt 1963). Diese Perspektiven greifen ineinander und verstärken sich in einem solchen System. Sie bilden somit jeweils einzelne Aspekte ab, die sich in Kafkas Welten als eine totalitäre und menschenfeindliche Ordnung zusammenfügen. Marx liefert die materielle Basis des Leidens, Weber die organisatorische Form und Arendt die moralische Problematik dessen. Die Analyse der drei Werke bestätigte diese Kombination. In die Verwandlung steht die ökonomische Entfremdung Gregor Samsas im Fokus. Sobald dieser seine Funktionalität verliert, schwindet auch seine Menschlichkeit und sein Wert in dieser Gesellschaft. In der Prozess wird das Gericht als undurchschaubares und allmächtiges Geflecht bürokratischer Abläufe inszeniert. Es raubt dem Individuum, wie der Fall des Josef K. zeigt, jegliche Freiheit und bricht seinen Willen über einen unbestimmt langen Zeitraum hinweg. *In der Strafkolonie* führt über nahezu die komplette Geschichte hinweg in die Details eines Folter- und Tötungsinstruments ein. Hier wird die Logik einer scheinbar rationalen Herrschaft in einem Apparat kulminiert, der unfehlbar sei und Verantwortung personal entkoppelt. Eine Extremsituation, die Arendts Diagnosen zur Banalität institutionalisierter Gewalt auf den Punkt trifft. Der Offizier denkt nicht, sondern exekutiert. Dieser Rhythmus wird durch die unerwartete Kritik des Reisenden unterbrochen. Erstmals findet eine Reflektion statt und der Offizier begnadigt plötzlich seinen Verurteilten und nimmt im Gegenzug dessen Platz ein.

Um die Forschungsergebnisse nun noch im Lichte des aktuellen Forschungsstandes abzugleichen, wird zu diesem Zeitpunkt Sekundärliteratur herangezogen. Dies hat den Zweck die gesellschaftliche Bedeutung zu unterstreichen und mögliche Unklarheiten zu beseitigen. Ein Verweis auf eben solche erfolgt erst in diesem Kapitel, damit die Analyse unvoreingenommen und aus einer rein soziologischen Perspektive vonstattengehen konnte.

Der Kampf ist ein Prozess, den Josef K.-wie alle anderen Helden Kafkas- gar nicht gewinnen kann. Das muss uns nicht verwundern bei einem Autor, der durch und durch Jurist ist (Jahraus

2023, S.79)

Der Professor für neuere deutsche Literatur und Medien Oliver Jahraus erkennt ein Muster in Kafkas Protagonisten. Sie erfahren nie ein klassisches Happy End, in der Regel ist das Gegenteil der Fall. Als Begründung hierfür gibt er Kafkas Beruf an. Als engagierter Prokurist kann Franz Kafka scheinbar kein glückliches Ende schreiben, da es zu nah von seiner erlebten Realität abweicht. Dies stimmt mit Webers Überzeugung, man könne der Bürokratie nicht entinnen, überein. So schafft Kafka fantastische und skurrile Geschichten, doch in allen gewinnt das System; Ähnlich wie in seiner damaligen Realität. Die große Gemeinsamkeit aller drei Erzählungen ist ihr Ausgang. Fallen die Protagonisten erst negativ auf, wird das System sie mit diversen Möglichkeiten beseitigen. Das kapitalistische System und sein bürokratischer Ablauf lassen sich als Superstruktur auslegen, die bemüht ist, den aktuellen Zustand sowie ihre Legitimität aufrechtzuerhalten und für diesen Zweck bereit ist, jegliche Störfaktoren zu eliminieren.

Andreas Kilcher differenziert in seinem Kapitel *Manifeste und latente Transformation* Die Herangehensweisen. Man sehe ihn fälschlicherweise als Unikat, das seine Werke frei von äußeren Einflüssen erschafft (vgl. Kilcher 2024, S.63). Doch „Kafkas Texte erweisen sich dann förmlich als Krypto Konferenzen, als mehr oder weniger verdeckte Lektüreprotokolle.“ (Kilcher 2024, S.64) Daraus ist zu schließen, dass seine literarischen Schriften eine Ansammlung an aufgeschnappten Motiven und Informationen enthalten, denen er einen mysteriösen Schleier verpasst. Kilcher, als Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der ETH Zürich, stützt dadurch die soziologische Lesart dieser Arbeit, dass die Romane nicht nur intuitiv oder biografisch bedingt, sondern nach intensiver Auseinandersetzung und Recherche über zeitgenössische Diskurse, entstanden. Seine, sowie die Expertise anderer gelehrten, die sich mit Kafka befassten, kräftigen die zu untersuchende These und liefern zudem einen Erklärungsansatz für Kafkas Erfolg und Beliebtheit. Die Aktualität seiner übertriebenen Beschreibung realer Umstände zeigt sich in der anhaltenden Rezeption Kafkas. Wie sich zeigt, wurde seine Literatur, beabsichtigt oder nicht, zu einer kompakten und verschlüsselten Form soziologischer Analyse, Jahre bevor die Disziplin sich in der Wissenschaft tatsächlich etablierte. In Übereinstimmung mit der diversen Sekundärliteratur stellt sich heraus, dass diese Arbeit nicht nur eine literaturwissenschaftliche Deutung, sondern auch ein valides soziologisches Werkzeug zur Analyse gegenwärtiger Machtverhältnisse liefert.

Offene Fragen und Forschungsperspektiven

Während die Arbeit und überlieferte Aussagen Kafkas eine sozialistische Haltung seinerseits andeuten, können wir dies mit dem Wissensstand dieser Arbeit noch nicht final sagen. Um eine ausführliche Aussage zur Franz Kafkas politischer Haltung zu treffen, bedarf es einer vertieften Auswertung seiner Tagebücher und Briefe. Kafka ist nicht nur aus einer soziologischen Perspektive zu deuten, genau wie seine Bücher sich an anderen Disziplinen bedienen. „Die innere Verwandtschaft von Kafkas Strafkolonie zu Freuds Totem und Tabu (1913) ist ebenso bemerkt worden wie ihre gedankliche Nähe zu Nietzsches Genealogie der Moral (1887)“ (Ries 1993, S.74) Ebenso liefert diese Arbeit keinen Hinweis darauf, ob Kafka ein singuläres Phänomen seiner Zeit und Branche war. Hierfür wäre es denkbar die gleichen Methoden auf Schriftsteller wie Berthold Brecht anzuwenden, um eine Tradition kritischer Literatur zu erkennen. Kafka gehörte einer Generation an, die auf Industrialisierung, Ersten Weltkrieg und zunehmende Bürokratisierung reagierte. So aktuell seine Motive auch wirken mögen, es gilt immer die zeitliche Epoche zu berücksichtigen. Um das, hier behandelte, Forschungsthema zu vertiefen oder gar auszubauen, wäre es denkbar Kafka auf seine Zeitlosigkeit zu überprüfen. In den letzten Jahren fand auf globaler Ebene ein spürbarer Wandel statt. Regierungen fordern eine erhöhte Leistungsbereitschaft, die Situation von ArbeiterInnen weltweit verschlechtert sich durch die Ausbreitung monopoler Konzerne wie Amazon drastisch und die Theorien Marx sind erneut im gesellschaftlichen Diskurs angelangt. Mittels Übertragung aktueller Phänomene wie die steigende Anzahl an Burnout Patienten, die zunehmende Vermögensungleichheit oder die Entfremdung durch KI und Automatisierung auf diese Analyse, würde sich zeigen, ob die Systemkritik in aktuellen Zeitaltern weiterhin valide Argumente aufweist, oder lediglich im zeitlichen Kontext seine Daseinsberechtigung erhält.

Fazit

Die dargestellten Ergebnisse, im abschließenden Kontext des Forschungsstandes beleuchtet, rechtfertigen die Aussage, dass die Geschichten Franz Kafkas klar als Kritik kapitalistischer und bürokratischer Prozesse wahrgenommen werden können. Es konnte gezeigt werden, dass Kafkas Werke nicht nur zeitgebundene Reaktionen auf seine Wahrnehmung von Industrialisierung, Bürokratisierung und der damit verbundenen sozialen Spannungen sind, sondern die systematischen Strukturen dahinter durchschauen und anprangern. Über die ausgewählten Werke hinweg zeigen sich klare Gemeinsamkeiten in Hinsicht auf den Leidensweg des Protagonisten, sowie systematischer Hürden und Grausamkeit eben jener

Systeme. Diese, und weitere Werke, sind nach wie vor als Orientierung für die Analyse moderner Arbeits- und Machtverhältnisse geeignet. Auch im 21. Jahrhundert ist besonders *die Verwandlung* oder manche seiner Parabeln noch fester Bestandteil deutscher Lehrpläne, in denen sie als Veranschaulichung absurder Machtverhältnisse rezipiert werden. Es sind besonders Kafkas Überspitzungen ins Fantastische, die das erzählte Leid prägnant und nachvollziehbar erscheinen lässt.

8.Literaturverzeichnis

Arendt, H. (1954). Franz Kafka: A Revaluation. In H. Arendt, *Essays in Understanding* (S. 69-80). New York: Harcourt Brace & Company.

Arendt, H. (1963). *Eichmann in Jerusalem*. New York: Penguin Books.

In der Strafkolonie. (1995). In F. Kafka, *Franz Kafka Meistererzählungen* (S. 143-183). Zürich: Diogenes.

Jahraus, O. (2023). *Franz Kafka*. Ditzingen: Reclam.

Kafka, F. (1995). *Die Verwandlung*. Ditzingen: Reclam.

Kafka, F. (2006). *Der Prozess*. München: Anaconda Verlag.

Kafka, F. (2023). *Brief an den Vater*. Frankfurt am Main: Fischer.

Kilcher, A. (2024). *Kafkas Werkstatt*. C.H.Beck Paperback.

Marx, K. (2009). *Das Kapital, Band 1*. München: Anaconda Verlag.

Marx, K., & Engels, F. (1848). *Manifest der kommunistischen Partei*. Paderborn: Voltmedia.

Mayring, P. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse - Abgrenzungen, Spielarten, Weiterentwicklungen. *Forum Qualitative Sozialforschung*, 1-15.

Ries, W. (1993). *Kafka zur Einführung*. Hamburg: Junius.

unbekannt. (1965). Sozialismus, Politik, Metapolitik. In *Das Kafka Buch* (S. 151-166). Frankfurt am Main: Fischer Bücherei KG.

Weber, M. (2013). *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*. C.H.Beck Paperback.